

ЧХОТУА Илона Зурабовна,

*Московская школа экономики МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия);
к. э. н., доцент кафедры экономической и финансовой стратегии;
e-mail: Chkhotua@inbox.ru*

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА И ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Аннотация. В статье дана социально-экономическая характеристика социального туризма, рассмотрена мировая практика организационно-институционального механизма реализации социально значимого направления туризма, доказана стратегическая целесообразность реализации модели социального туризма как инструмента социальной политики государства, способствующего росту благосостояния общества и качества жизни населения, также проведен анализ нормативно-правовой базы социального туризма в РФ. Выявлено отсутствие единого системного подхода в развитии направления, что обусловлено в том числе отсутствием отдельного законодательного акта, регулирующего отношения сторон социального туризма, а также отсутствием существенных государственных мер стимулирования игроков туристского рынка по реализации проектов социальной направленности. Приведен отечественный и международный опыт реализации проектов социального туризма.

Ключевые слова: социальный туризм, социальная политика государства, стратегическое развитие туризма, туристы старшего возраста, проекты социального туризма

Для цитирования: Чхотуа, И.З. Социальный туризм как стратегическое направление развития внутреннего туризма и инструмент социальной политики государства // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19, № 2. С. 5–21. DOI: 10.5281/zenodo.17200244.

Статья поступила в редакцию: 10.04.2025.

Статья принята к публикации: 18.07.2025.

Ilona Z. CHKHOTUA,

*Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow state University (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: Chkhotua@inbox.ru*

SOCIAL TOURISM AS A STRATEGIC DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM AND AN INSTRUMENT OF STATE SOCIAL POLICY

Abstract. *The article provides socio-economic characteristics of social tourism, considers the world practice of the organizational and institutional mechanism for the implementation of a socially significant direction of tourism, proves the strategic feasibility of implementing the social tourism model as an instrument of the state's social policy that contributes to the growth of the welfare of society and the quality of life of the state's population, and also analyzes the regulatory framework of social tourism in the Russian Federation. The absence of systemic approach to the development of the direction is revealed, which is due, among other things, to the absence of a separate legislative act regulating relations of the parties to social tourism, as well as the absence of significant government measures to stimulate tourism market players to implement socially oriented projects. Domestic and international experience in implementing social tourism projects is given in the article.*

Keywords: *social tourism, state social policy, strategic development of tourism, "silver-style" tourists, social tourism projects*

For citation: Chkhotua, I. Z. (2025). Social tourism as a strategic direction for the development of domestic tourism and an instrument of state social policy // *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(2), 5–21. DOI: 10.5281/zenodo.17200244. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/04/10.

Accepted: 2025/07/18.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Крупнейший межотраслевой комплекс, вовлекающий в процесс создания ценности в туризме, включает более 150 отраслей экономики, на государственном уровне он стал рассматриваться в качестве существенного источника поступления денежных средств в бюджеты дестинаций. Среди основополагающих функций туризма – социальная и доходная, в равной степени важные для системного развития туризма на территории, в историческом процессе становления отечественной туристской системы сменяли друг друга. Социальная направленность туризма в советское время была продиктована рядом объективных причин. Мировой туристский рынок развивался по другой траектории: развитие социального туризма шло независимо от коммерческого, и его интенсификация была обусловлена иными социально-экономическими процессами. Сформировавшись как отдельное общественно значимое направление туризма, призванное обеспечить равный доступ каждому к отдыху и восстановлению здоровья, социальный туризм также трансформировался и на сегодняшний день представляет собой действенный инструмент социальной политики государства. Все набирающая популярность ESG-повестка для предприятий различной отраслевой принадлежности и форм собственности актуализирует задачу поддержки на уровне государства и отдельных компаний направлений развития социального туризма как инструмента реализации принципов социальной ответственности перед обществом и заботы о сохранении человеческого потенциала. Процесс трансформации форм туризма от элитарного к массовому вовлек в туристические поездки особую категорию социальных туристов, а работодатели осознали степень положительного влияния рекреации и туризма на производительность труда работника.

Сущность социального туризма и его социально-экономическая характеристика

Феномен социального туризма в современном его понимании начал формироваться под влиянием движений работников предприятий за свои законные права. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск впервые было озвучено на собрании Международной организации труда (Женева)¹, на полях которого была принята Конвенция о ежегодных оплачиваемых отпусках, признававшая базовое право работника на отдых и оздоровление и необходимость предоставления оплачиваемого отдыха для улучшения физического и ментального здоровья кадрового потенциала.

Последствия Первой и Второй мировых войн заставили государства осознать важность заботы о благополучии граждан, новый виток развития получил массовый туризм, сформировались условия для возникновения новых социально ориентированных некоммерческих организаций, союзов, ассоциаций и прочее [18,23]. Триггером для разработки политик в области социального туризма послужил факт принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека, в которой в рамках статьи № 24 провозглашалось право каждого человека на отдых и досуг, разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый периодический отпуск².

Чуть позже швейцарский исследователь Вальтер Хунцикер определил социальный туризм как отношения и явления в сфере туризма с вовлечением лиц с низкими доходами [22]. В 1962 г. в Брюсселе было принято решение о создании Международного бюро социального туризма³, целью которого было формирование международной авторитетной площадки для дискуссий и исследований, поддержка вовлеченных в социальный туризм субъектов. ISTO начала сотрудничество с крупными международными неправительственными

1 Официальный сайт ILO. URL: <https://www.ungeneva.org/ru/about/organizations/ilo>

2 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 A(III) от 10 декабря 1948 г.). URL: <https://base.garant.ru/10135532/7b14d2c2dfc862f67bd2c3471bf87b3f/>

3 Организация Международное бюро социального туризма [BITS] в дальнейшем была переименована в Международную организацию социального туризма [ISTO]

организациями – ЮНЕСКО, ЮНВТО, МОТ, Международным комитетом по сохранению исторических памятников и мест (ИКОМОС) и т.д. Создание Международной социальной организации предопределило поступательное развитие социального туризма, его интеграцию в социальную политику государств, представило социальный туризм как фундаментальное явление нашего времени. На сегодняшний день ISTO насчитывает 179 членов в 46 странах¹.

После 1990-х годов ISTO предложила изменить термин «социальный туризм» на «туризм для всех», чтобы отразить равные возможности участия в рассматриваемом направлении туризма каждого члена общества. В 1996 г. была принята Монреальская декларация², которая подтверждает связь социального туризма и концепции устойчивого развития, под которой в документе подразумевается гармоничное развитие территории в условиях ограниченности ресурсов, учет культуры и традиций местных сообществ, социальные и экономические эффекты развития туризма для дестинации. В декларации утверждалось, что «туризм для всех является ключом к экономической мощи» и «инструментом социальной сплоченности».

Социальный эффект от развития направления туризма заключается в создании условий доступности туризма для всех, а в сущности инвестиции в человеческий потенциал, и как результат повышение качества жизни участников и укрепление семейных связей [19], а также достижение социальной сплоченности и нивелирование неравенства в обществе.

Ниже сформулированы специфические особенности социального туризма как объекта стратегического управления:

1. Целевая направленность социального туризма [6]: целевая аудитория – молодежь, пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда, семьи с низким уровнем дохода;

2. Механизм финансирования программ: государство, крупные частные предприятия или предприятия с государственным участием, благотворительные фонды и пр.;
3. Организационные формы предоставления услуг социального туризма: ваучеры, бесплатные путевки, система льгот и прочее, т.е. определенный организационно-экономический механизм предоставления услуг данного направления туризма;
4. Особенности формирования продукта социального туризма: услуги соцтуризма предоставляются в основном в межсезонье, соцтуризм есть разновидность внутреннего туризма, путешествия данной категории туристов имеют преимущественно организованные формы, для некоторой категории потребителей социального туризма (инвалиды, пожилое население) нужна специальная инфраструктура;
5. Государство выступает проводником социальной политики и устанавливает правила организации и предоставления услуг социального туризма.

Социально-экономические особенности и предпосылки необходимости развития социального туризма как инструмента социальной политики России:

1. Значительная дифференциация социально-экономического пространства страны и низкая покупательная способность населения. Согласно Аганбегяну А. Г., на пути к достижению уровня благосостояния, соответствующего развитым странам, в рамках комплексного показателя качества жизни, сконструированного ПРООН «Индекс социального (человеческого) развития»³, России необходимо «подтянуть» компоненты, связанные со здоровьем, инвалидностью, смертностью, средней продолжительностью жизни. Ученый приводит следующую

1 Официальный сайт Международной организации социального туризма (ISTO). URL: <https://www.isto.international/who-we-are/>

2 Монреальская декларация. Принята Генеральной ассамблеей Международного бюро социального туризма 12 сентября 1996 года. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901813694/titles>

3 Обзор доклада о человеческом развитии за 2023–2024 гг. Выход из тупика. URL: <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2023–24overviewru.pdf>

статистику: среднедушевой доход 10 % наиболее высокооплачиваемого населения страны меньше, чем подобный доход у 10 % наиболее высокооплачиваемого населения более, чем в 16 раз, в советское время данная величина достигала пропорции в 3–4 раза, в европейских странах – в среднем в 8 раз [1].

2. Высокая стоимость туруслуг внутри страны, сопоставимая со стоимостью услуг выездных направлений. В настоящее время руководство страны рассматривает межотраслевой комплекс как один из приоритетных направлений стратегического развития государства. Принят ряд основополагающих документов, среди которых Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», «Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 года», Программа «Развитие туризма» и другие. Разработаны и реализуются системные меры поддержки отрасли. Тем не менее низкая покупательная способность населения и потребность в отдыхе и досуге, не являющаяся базовой потребностью человека, не способствуют расширению потребительской аудитории внутреннего туризма.
3. Отсутствие культуры путешествий у молодого поколения и пенсионеров;
4. Отсутствие специальных нормативно-правовых актов, регулирующих социальный туризм; регулирование на уровне регионов осуществляется в рамках отдельных программ и проектов по социальному туризму. Тем не менее государство взяло курс на устойчивое системное развитие отрасли. Ведется нормотворческая деятельность по инклюзивному туризму¹, понятие «социальный туризм» предполагают закрепить в новом отраслевом законе о туризме². Заинтересовать игроков туристского рынка в развитии некоммерческих форм туризма

возможно за счет мер налогового стимулирования, программ субсидирования таких проектов со стороны государства на законодательном уровне и т. д.

Изучение мирового опыта институционального обеспечения социального туризма должно лежать в основе формирования эффективного организационно-экономического механизма его функционирования. Важно отметить, что без эффективного организационно-экономического механизма социального туризма он становится обременительным для государства [15].

Согласно профессору бизнес-школы Ноттингемского университета (Великобритания) Маккейбу [25], в Европе существует следующие схемы финансовой поддержки развития социального туризма:

- Государственные субсидии: в Испании, Португалии и Греции государство выделяет бюджет на программы социального туризма, как, например, программа Института пожилых людей и социальных служб (IMERSO)³ в Испании, направленная на реализацию туристских возможностей пожилых людей.
- Программы отпускных чеков – платежно-расчетных средств, выпускаемых государством для предоставления туристских услуг малоимущим гражданам. Подобная практика активно применяется во Франции, Венгрии и Румынии и др. Италия предоставляет пользователям социального туризма ваучер, который покрывает от 20 % до 45 % расходов на отдых в зависимости от дохода семьи [23].
- Деятельность благотворительных организаций, финансирующих развитие социального туризма (Великобритания, Мальта, Латвия, Ирландия и Болгария), и программы частных фондов, когда организации различной организационно-правовой формы делают

1 <https://www.atorus.ru/node/57750>

2 <https://www.interfax-russia.ru/tourism/news/komitet-gosdumy-po-turizmu-planiruet-zakreplit-v-otraslevom-zakone-ponyatie-socialnyy-turizm>

3 <https://www.inclusion.gob.es/web/cartaespana/-/el-programa-de-turismo-del-imerso-se-amplia-a-mayores-residentes-en-europa>

пожертвования в единый фонд для развития социального туризма. Например, Ассоциация игровых автоматов в Финляндии жертвует определенную сумму денег от азартных игр фондам социального туризма.

Анализ зарубежной и отечественной литературы, посвященной исследованию социального туризма как элемента устойчивого туризма на территории, позволил ученым определить в общем виде несколько моделей социального туризма (табл. 1).

Обоснование необходимости стратегического развития социального туризма как инструмента социальной политики государства

Опираясь на основополагающие принципы, заложенные в ст. 7 главы 1 Конституции РФ¹ о приоритете для государства создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а также на определение социального туризма, данное в ст. 1 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ², а также на анализ научной литературы по проблематике исследования, сформулируем авторское определение социального туризма: социально значимое направление туризма, способствующее реализации конституционного права каждого человека на отдых и восстановление здоровья, способствующее социальной

инклюзии и социально-экономическому благополучию общества в целом, а также являющееся важнейшим инструментом социальной политики государства и одним из основополагающих постулатов поступательного стратегического развития страны. Актуальность исследований, посвященных социальному туризму, возросла ввиду негативных последствий пандемии ковид, которые понесли экономики стран мира, и значительной нагрузки на систему здравоохранения, вызванной чрезвычайной эпидемиологической ситуацией. Как итог ученые склоняются к необходимости переоценки существующей модели развития туризма в сторону устойчивости, роста социальной роли туризма как механизма улучшения качества жизни населения и благосостояния общества [20, 21, 24].

Ниже представлены графики, иллюстрирующие глобальный тренд на рост средней продолжительности жизни и старение населения [16], а значит, рост нагрузки на систему социального обеспечения стран мира. Статистические данные представлены по странам ЕС на основе базы данных Eurostat.

Стратегическое развитие социального туризма подразумевает системный подход к выявлению, обоснованию и реализации приоритетов, целей и задач [9], определенных в стратегиях, программах, проектах

Рис. 1. Средняя продолжительность жизни в странах ЕС (прогноз Eurostat)

Fig. 1. Average life expectancy in the EU countries (forecast by Eurostat)

Источник: составлено авторов по данным Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_mlifetable/default/table?lang=en

- 1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: <http://www.constitution.ru/index.htm>
- 2 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»: Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/

Табл. 1. Модели социального туризма и их краткая характеристика
Table 1. Models of social tourism and their brief description

Модель социального туризма	Организационно-институциональный механизм реализации	Примеры стран, имплементировавших модель, характеристика модели в разрезе стран	Преимущества модели	Недостатки модели
«Ваучерная» модель	Использование ваучеров в качестве платёжно-расчётных средств; организация-эмитент выпускает чеки, взимая комиссию у оптовых покупателей – предприятий. Целевая аудитория – работники предприятий, определённая социальная группа людей (инвалиды, семьи с низким уровнем дохода и пр.), которые при участии профсоюза покупают с дисконтом ваучеры у предприятия-работодателя. Поставщики туров, входящие в систему отпусков чеков, предъявляют полученные платёжно-расчётные документы эмитенту, уплачивая за это комиссию.	Франция, Швейцария, Италия, Румыния и др. Механизм реализации во Франции: эмитент – Национальное агентство отпусков чеков. Общее число предприятий – покупателей ваучеров – 58 тысяч, общее количество организаций – поставщиков туров – более 132 тысяч. Механизм реализации в Швейцарии: эмитент – касса путешествий Reka, финансируемая Швейцарским туристическим Фондом, выпускает чеки различного номинала для оплаты услуг в сфере туризма. Платёжно-расчётные средства реализуются работникам предприятий с дисконтом. Приобретаемые предприятием ваучеры не облагаются подоходным налогом и освобождены от взносов на соцстрахование. Река занимается строительством собственных курортных зон на отдалённых от туристских центров территориях, тем самым распределяя турпотоки по времени и в стране.	Самостоятельное наполнение содержания турпоездки (выбор направления, места, средств размещения, питания, развлечений). Государственные средства, вложенные в ваучерную систему, окупаются в сравнении с доходами от социализма. Налоговые послабления для предприятий, внедряющих систему.	Есть ограничения по времени на использование ваучера и на обмен неиспользованного – расчётного средства. Ограниченный охват целевой аудитории: в основном система релевантна в отношении работников предприятий и не затрагивает другие социально незащищенные группы людей.
Модель «Партнерский треугольник»	Треугольник составляют: 1) организация-инициатор (чаще государственная организация); 2) социально-ориентированные организации, работающие с целевой аудиторией, знающие о ее ценностях, интересах, «болях»; 3) поставщики туров. Источники финансирования программы – средства госбюджета либо средства благотворительных организаций и фондов.	Бельгия (например, агентство Flanders Tourism и партнерская сеть «Каждый заслуживает отдыха», насчитывающая более 2200 партнеров), Великобритания (НКО Ассоциация семейного отдыха).	Госбюджет не испытывает дополнительной нагрузки от реализации программ, финансирование ложится на частный бизнес как практика реализации корпоративной социальной ответственности, а также поддерживается благотворительными фондами; строгое соблюдение адресности социальной помощи	Финансирование за счет благотворительных организаций не гарантирует устойчивость модели социализма. Недостаточная мотивация поставщиков туров.
«Дестинационная» модель	Характеризуется высокой степенью государственного участия. Финансирование модели осуществляется в форме бюджетных ассигнований.	Испания (Институт пожилых людей и социальных услуг при испанском правительстве. Туслуга предоставляется в межсезонье, обеспечивая равномерность загрузки инфраструктуры и дополнительные рабочие места). Португалия (фонд Inatel, находится под контролем Министрства труда, солидарности и социального обеспечения и является партнером ISTO), имеет собственную сеть объектов размещения. Особенностью системы является отсутствие ограничений на приобретение туров, а также механизм прогрессивного налогообложения для покупателей: стоимость пакета пропорциональна доходу участника социализма. Фонд покрывает 45 % общей стоимости поездки.	Сглаживание фактора сезонности, Дополнительный источник дохода территории, господдержка проектов	Высокая степень нагрузки на финансовую систему государства.

Источник: составлено автором

Рис. 2. Доля пожилого населения в общей численности населения и коэффициент пенсионной нагрузки, %
Fig. 2. The share of the elderly population in the total population and the retirement burden ratio, %

Источник: составлено автором по данным European Commission. 2024 Ageing Report. Underlying Assumptions and Projection Methodologies. URL: https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2024-ageing-report-underlying-assumptions-and-projection-methodologies_en

Рис. 3. Внутренний туризм стран – членов ЕС по возрастным группам, тыс. ночевков

Fig. 3. Domestic tourism flows in EU member states categorized by age group, in thousands of overnight stays

Источник: составлено авторов по данным Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_mlifetable/default/table?lang=en

долгосрочного развития объекта управления. Социальный туризм является действенным инструментом реализации социальной политики государства и одной из форм реализации социальной роли туризма. С принятием ряда

долгосрочных отраслевых программных документов^{1, 2, 3, 4} государством взят курс на системное развитие отрасли. Соблюдение принципа системы иерархии стратегий [9,10] и согласованность нормативно-правовых документов,

- 1 ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма 2011–2018», Постановление Правительства РФ № 644 от 2 августа 2011. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118424/
- 2 Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р (ред. от 07.02.2022) <Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года>
- 3 Госпрограмма «Развитие туризма» до 2030 года. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2439. URL: <http://government.ru/news/44285/>
- 4 Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». URL: https://economy.gov.ru/material/directions/turizm/nacionalnyy_projekt_turizm_i_industriya_gostepriimstva/

регулирующих отношения хозяйствующих субъектов на туристском рынке, позволяет выстроить единый стратегический вектор развития национальной системы туризма [17] и социального туризма в частности.

Законодательные основы регулирования развития социального туризма в России

Законодательные основы развития социального туризма заложены в Конституции РФ, провозглашающей Российскую Федерацию социальным государством, а «государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан»¹ – одним из основополагающих приоритетов.

В Указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из приоритетных целей является «сохранение населения, здоровье и благополучие людей»². Для достижения поставленной цели в государственной программе «Развитие здравоохранения»³ среди мероприятий, способствующих реализации вышеупомянутой приоритетной цели, выделено «развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

В Стратегии развития туризма Российской Федерации на период до 2035 года⁴ подчеркивается значимость социальной роли туризма, в т.ч. в предоставлении гарантий доступности туруслуг для всех граждан⁵. В документе неоднократно подтверждается важность развития направления для социально-экономического развития государства и предлагается ряд

мер по стимулированию социального турпотока в межсезонье, среди которых: поддержка работодателей, реализующих программу социального туризма путем полной или частичной компенсации затрат на отдых работнику; реализация программ поддержки детского, культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного туризма и т.д.; совершенствование нормативно-правового регулирования рассматриваемого направления туризма; поддержка общественных инициатив в сфере социального и др.

Подготовлен Национальный проект «Семья»⁶, нацеленный на решение сложных вопросов демографической повестки, а также вопросов обеспечения достойного качества жизни семей. Среди основных направлений нового национального проекта выделены развитие социальных услуг для лиц старшего возраста; поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и прочее.

В главе 2 «Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления гражданам набора социальных услуг» ФЗ «О государственной социальной помощи»⁷ представлен перечень социальных услуг и лица, имеющие право на получение данной категории услуг. Среди широкого спектра социальных услуг выделено предоставление путевок в санаторно-курортные организации в профилактических целях.

В ст. 20 «Виды социальных услуг» ФЗ «Об основах социального обслуживания

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: <http://www.constitution.ru/index.htm>

2 Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/84648.html>

3 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1640 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (с изменениями на 13 июля 2024 года). URL: <https://docs.cntd.ru/document/556183184?section=status>

4 Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2019 года N 2129-р. Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (с изменениями на 7 февраля 2022 года). URL: <https://docs.cntd.ru/document/561260503>

5 Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (с изменениями на 7 февраля 2022 года). Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2019 года № 2129-р. URL: <https://docs.cntd.ru/document/561260503?section=text>

6 Официальный сайт Правительства России. URL: <http://government.ru/news/52022/>

7 ФЗ «О государственной социальной помощи» (с изменениями на 29 мая 2024 года) (редакция, действующая с 1 июля 2024 года) 178-ФЗ. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901738835?section=status>

граждан в Российской Федерации»¹ среди широкого спектра социальных слуг представлены социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья через проведение оздоровительных мероприятий для населения.

В ст. 30 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»² устанавливается, что профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется через реализацию мер правового, экономического и социального характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения подобного рода заболеваний, причем порядок организации и осуществления мероприятий профилактического характера определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Нормативно-правовое регулирование возможности получения услуг социального туризма определенной категорией граждан регулируются отдельными законодательными актами (например, ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»³; ФЗ «О ветеранах»⁴, ФЗ «О статусе военнослужащих»⁵ и др.).

В ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»⁶ санаторно-курортное лечение рассматривается как вид обеспечения при наступлении страхового случая.

Как указывалось ранее, одним из источников финансирования затрат на социальный туризм является работодатель. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений осуществляется трудовым законодательством. В ст. 41 ТК РФ⁷ говорится, что работодатель вправе устанавливать льготы и преимущества для работников предприятия сверх предусмотренных законодательством.

Отсутствие единого нормативно-правового документа, регулирующего социальный туризм, косвенно иллюстрирует отсутствие системного подхода в развитии направления и понимания его значимости как инструмента реализации социальной политики государства. Целесообразность формирования стройной законодательной базы социального туризма обсуждалась давно и не теряет своей актуальности в условиях новых геополитических реалий. В 1999 г. был разработан проект закона «О социальном туризме»⁸, однако он был отклонен. Необходим единый юридический документ, содержащий в себе меры государственной поддержки социального предпринимательства, льготы для профессиональных участников туристского рынка, стимулирующие их активное включение в процесс развития социального туризма. Уникальные методики оздоровительной терапии являются безусловным конкурентным преимуществом и ресурсом развития социального туризма в РФ. Разграничение социального

- 1 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (с изменениями на 25 декабря 2023 года). 442-ФЗ. URL: <https://docs.cntd.ru/document/499067367>
- 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 323-ФЗ (с изменениями на 26 сентября 2024 года). URL: <https://docs.cntd.ru/document/902312609>
- 3 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 29 мая 2024 года) 181-ФЗ. URL: <https://docs.cntd.ru/document/9014513?section=status>
- 4 ФЗ «О ветеранах (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (с изменениями на 8 августа 2024 года)». URL: <https://docs.cntd.ru/document/9010197?section=status>
- 5 ФЗ «О статусе военнослужащих (с изменениями на 8 августа 2024 года)» 76-ФЗ. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901709264?section=status>
- 6 ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с изменениями на 29 мая 2024 года) 125-ФЗ. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901713539?section=status>
- 7 ТК РФ – Трудовой кодекс РФ
- 8 Проект Федерального закона № 98097722–2 «О социальном туризме» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 30.11.1998) URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=27113#SO1EyS UoBct5a10B>

туризма и коммерческого целесообразно по причине выполнения ими кардинально отличных функций. Став отдельным видом туризма, социальный туризм «приобретет статус самоуправляемого формирования» на пути к повышению благосостояния общества [8].

Степень разработанности проблемы и изученности темы научного исследования

Комплексный анализ эволюции научных исследований феномена социального туризма предпринят учеными в статье «A review of research into social tourism: Launching the Annals of Tourism Research Curated Collection on Social Tourism» [24], где авторы с применением библиометрического, контекстного и кластерного анализа, а также метода совместной встречаемости слов определяют, как развиваются и структурируются исследования по данной проблематике. Информационной базой исследования выступают статьи в журналах Web of Science, базы данных Google Scholar, касающиеся социального туризма и связанных с ним смежных областей исследования, таких как «социальная инклюзия», «социальное равенство» и «благополучие общества», «индивидуальные выгоды» и прочее. В результате предпринятого исследования было обнаружено 125 релевантных статей на 81 языке, написанных во временном диапазоне от 1953 до 2020 гг. Наиболее часто встречающиеся упоминания понятия «социальный туризм» со следующими категориями: потеря трудоспособности, дети, благополучие, удовлетворение, образование и здоровье, в то время как связь социального туризма и туристской политики дестинации не прослеживается в научных исследованиях.

Среди отечественных ученых, занимающихся вопросами развития социального туризма, можно выделить Азара В.И.[2], Александрову А. Ю.[3], Биржакова М. Б.[4], Трофимова Е. Н.[14] и др. Множество определений социального туризма, представленных в литературе, дает представление о направлении туризма как ориентированном на социально

незащищенные слои общества (инвалиды, ветераны ВОВ, люди преклонного возраста, малообеспеченные семьи и дети), позволяющем реализовать конституционные права каждого на равный доступ к отдыху и досугу и финансируемом государством, негосударственными организациями и иными благотворительными организациями.

Отечественный и международный опыт реализации социального туризма

Результаты ретроспективного анализа развития социального туризма в нашей стране иллюстрируют широкую сеть и отлаженный механизм социального обеспечения системой отдыха и оздоровления широких слоев населения: в СССР функционировал Центральный совет по туризму и экскурсиям и Бюро международного молодежного туризма (БММТ «Спутник»), предоставляющие услуги 42 млн туристам и 226,1 млн экскурсантам. Льготы на туристские путевки могли достигать 50–70 % их стоимости. Переход России на новые условия хозяйствования сопровождался изменениями в политической, экономической, общественной системах. В условиях рыночной экономики стали развиваться коммерческие формы туризма, разветвленная система адресного социального туризма начинает сворачиваться, работа по его развитию идет фрагментарно, в некоторых регионах. На сегодняшний день функционирует Ассоциация развития социального туризма (АРСТ¹), нацеленная на совместную работу с представителями региональной власти для развития социального туризма в регионе. На уровне отдельных предприятий это программы корпоративной социальной ответственности [11, 13]. Тем не менее развитие социального туризма сдерживается в том числе практически полным отсутствием единой системы нормативно-правового обеспечения.

Организация многоуровневой системы управления социальным туризмом в стране – стратегическая задача. Системный подход к развитию направления предполагает

1 Официальный сайт Ассоциации развития социального туризма (АРСТ). URL: <https://aorst.ru/about>

организацию управления направлением на уровне государства в целом (макроуровень; государство как проводник социальной политики), на уровне регионов (мезоуровень, организация региональных программ, проектов управления развитие социального туризма на территории), на уровне предприятия – реализация социальной политики каждым предприятием, разработка корпоративных социальных программ и проектов. Л. И. Донская [6] отмечает, что сочетание регуляторной функции государства и «методов общественной регуляции и саморегуляции» общественных организаций и каждого отдельного заинтересованного лица есть оптимальная форма управления развитием направления туризма.

Исследования зарубежного опыта развития социального туризма привели к выводу о существовании в общем виде нескольких моделей развития социально значимого направления: модель участия (предоставление услуг социального туризма малообеспеченным гражданам на льготной основе, как, например, в Бельгии), модель включения (предоставление услуг социального туризма всем гражданам, имеющих право на получение услуги, как, например, во Франции), модель стимулирования (стимулирование спроса определенной группы потребителей туруслуги, как, например, в Испании в отношении пожилого населения) и модель адаптации (создание специальных туристских продуктов для малоимущих и людей с ограниченными возможностями, как, например, в Англии) [5].

Ниже приведены зарубежные и отечественные практики развития социального туризма:

Проект Calipso и цифровая платформа eCalipso, в рамках которого под единой идеей реализации социального туризма объединились ряд стран, среди которых Австрия, Болгария, Греция, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Польша, Португалия и ряд других стран. Проект реализовывался с 2009–2011 гг. Целевая аудитория проекта – молодые люди в возрасте 18–30 лет, пожилое население, инвалиды и малоимущие семьи. Цифровая платформа позволила аккумулировать

информацию и облегчить доступ всем игрокам рынка, реализующим направление, к международному туристскому рынку, нивелировать сезонность и неравномерность загрузки предприятий индустрии туризма, способствовала повышению конкурентоспособности средних и малых предприятий туриндустрии. Ряд ученых подчеркивали значимость подобного рода проектов для России, причем не только с позиции реализации программ социального туризма на внутререгиональном и межрегиональном уровне, но и в отношении трансграничных проектов социальной направленности.

Проекты социального туризма, ориентированные на различные целевые аудитории по некоторым странам мира [12]:

1. Молодое поколение:

- международные карты ISIC (для студентов) и YTC (для молодежи) (охват программы более 100 стран мира); карты позволяют получать льготные билеты на посещение культурных мероприятий, учреждений, а также льготы на транспорт, питание, образовательные услуги, покупку литературы и др.;
- в России – программа развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие» (на 2023 г. в программе приняли участие более 200 тыс. школьников 5–9 классов; цель программы – популяризация истории и культуры родной страны, формирование интереса к путешествиям по России у молодого поколения. В 2021 г. была запущена программа молодежного и студенческого туризма (программа нацелена на популяризацию внутреннего туризма у молодой аудитории, активизацию профессионального обмена опытом и академической мобильности и реализуется в трех проекциях: научно-популярное, профориентационное и культурно-познавательное направление туризма). Охват – 195 университетов и 111 городов (80 регионов). Курирует программу Министерство науки и высшего образования РФ.

2. Семьи с детьми:

- в России – федеральная программа «Туристический кешбэк», реализованная с целью увеличения доступности путешествий по стране. В 2021 г. была реализована программа «Детские лагеря с кешбэком 50 %»;
- международный опыт: в Швейцарии – система отпускных чеков Кассы путешествий (РЕКА), предоставляющая услуги социального туризма семьям и людям с инвалидностью. Также реализуется программа «бесплатных недель отдыха» для матерей и отцов-одиночек; в Венгрии через систему отпускных чеков реализуется приоритетное право на отдых будущим матерям.

3. Пожилое население:

- в России принята «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 г.» и Программа «Туризм для граждан старшего поколения». В рамках национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект «Старшее поколение». Тем не менее, по данным консалтингового агентства Commonwealth Partnership¹, только 11 % граждан в возрасте 60–75 лет путешествуют по стране, за рубеж выезжают только около 6 %.
- международный опыт: в Испании с 2000 года реализуется программа предоставления социальных путевок для неработающих пенсионеров и пожилых людей в несезон; в Германии работает проект «Туризм для тех, кому за 50» [7], курируемый Федеральным министерством по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи; реализуется

перспективный проект AGE Platform Europe – масштабная европейская сеть некоммерческих организаций пожилых людей², а также проект «Европа для пожилых людей» (EUROSEN)³, цель которого – содействие активной жизни пожилых людей путем вовлечения их в туристические инициативы как в качестве путешественников, так и в качестве хозяев принимающей дестинации. В рамках проекта предполагается разработка туристических пакетов для пожилых людей, создание программы «Сертификация качества туризма для пожилых людей» и многое другое. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства (государство – туристский бизнес (МСП) – ассоциаций пожилых людей, некоммерческих организаций, местного сообщества, которые вместе создают специальную организацию «Кластер местной культуры»).

4. Люди с ограниченными возможностями развития:

- международный опыт: по данным Австралийского бюро статистики, путешествующих с особыми потребностями в 2018 году было 4,4 млн или 19 % населения страны. Прогнозируется, что в стране число людей старше 85 лет удвоится по сравнению с 2018 годом (450 тыс. чел. или 2,1 % населения страны) и превысит 1 миллион к 2042 году^{4, 5}. По этой причине проекты по развитию доступного туризма не теряют своей актуальности. Издается журнал о доступном туризме «Путешествия без барьеров» [Travel Without Limits] – для информирования о достопримечательностях, гостиницах,

1 Официальный сайт компании Commonwealth Partnership URL: <https://www.cmwp.ru/>

2 Официальный сайт AGE Platform Europe. URL: <https://www.age-platform.eu/>

3 Официальный сайт AGE Platform Europe URL: <https://www.age-platform.eu/project/eurosen-europe-for-senior-active-ageing-by-travelling/>

4 Отчет компании ABS. Population aged over 85 to double in the next 25 years. [Online] 2018. <https://www.abs.gov.au/articles/population-aged-over-85-double-next-25-years>

5 Отчет «Travellers with accessibility needs in Australia. 2024»// <https://www.tra.gov.au/en/economic-analysis/accessible-tourism-in-australia>

туристских маршрутах, адаптированных для людей с ограниченными возможностями. Разработан единый портал европейских государств об инклюзивном туризме. Ряд крупнейших музеев мира реализуют проекты для людей с особыми потребностями: создание сенсорного аудиогuida в музее Гуггенхайма, открытый салон в Метрополитен-музее для людей, страдающих деменцией, и членов их семей с лекциями по искусству и встречами с искусствоведами и др¹. Ряд туристских компаний специализируются на инклюзивных программах, например, индийская компания Planet Abled².

- В России запущен онлайн агрегатор туристских услуг для людей с ограниченными возможностями Globe4all³, реализуется проект «Гид мечты – инклюзивный туризм Сочи»⁴, нацеленный на повышение доступности среды и информационного пространства инклюзивного туризма в г. Сочи. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Заключение

Социальный туризм – значимый инструмент социальной политики государства, поскольку предоставление равного доступа к отдыху и досугу позволяет снизить уровень социальной напряженности в обществе, содействует социальной инклюзии. Туризм изначально выполняет ряд важнейших стратегических функций, как то выравнивающая, функция содействия занятости, внешнеэкономическая, функция «диалога культур» и, безусловно, социальная. Причем последняя способствует росту общего уровня качества жизни населения. В статье обоснована необходимость определения единого стратегического вектора развития направления туризма в РФ. Изучение различных организационно-институциональных моделей социального туризма представляет интерес с позиции анализа уровня кооперации участников рынка, механизма их взаимодействия, формами государственно-частного партнерства. Успешные практики реализации социального туризма в мире необходимо применять с учетом специфических особенностей функционирования отечественного туристского рынка.

Список литературы

1. Аганбеган А. Г. О приоритетах социальной политики / А. Г. Аганбеган. – Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. – 512 с. – ISBN 978-5-7749-1376-3.
2. Азар В. И. Экономика и организация туризма / В. И. Азар. – Москва: Международная общественная туристская академия. – 2011. – 180 с. – ISBN 978-5-903717-17-0.
3. Александрова А. Ю. Международный туризм: учебник / А. Ю. Александрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2016. – 460 с. – ISBN 978-5-406-05059-0.
4. Биржаков М. Б. Введение в туризм. – Санкт-Петербург: Издат. дом ГЕРДА: НП «Изд-во «Невский Фонд». – 2014. – 544 с. ISBN 978-5-94125-131-5.
5. Гварлиани Т. Е. Социальный туризм в России: современная практика и потенциал развития / Т. Е. Гварлиани, Н. А. Януров // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – Т. 14. – № 9. – С. 5159–5176. DOI: 10.18334/ep.14.9.121610.
6. Донскова Л. И. Социальный туризм в России: современное состояние, перспективы (на региональном примере) // Ученые записки (АГАКИ). – 2017. – № 3 (13). С. 60–66. УДК 338.482.22(571.150)

1 The Guggenheim Is Proving That Museums Aren't Just to Be Seen. URL: <https://www.nytimes.com/2021/05/19/arts/design/guggenheim-new-york.html>

2 Официальный сайт компании Planet Abled. URL: <https://planetabled.com/>

3 Официальный сайт Globe4all. URL: <https://globe4all.net/static/about-project>

4 Официальный сайт проекта «Гид мечты – инклюзивный туризм Сочи» URL: <https://tourismforall.ru/contact/>

7. Зобоева Е. В. Туризм лиц третьего возраста / Е. В. Зобоева, А. О. Кацук // Державинские чтения. Материалы XXV Всероссийской научно-практической конференции. – Ч. 2. – 2020. – С. 211–2016. УДК 35+338
8. Карпова Ю. И. Социальный туризм в Российской Федерации / Ю. И. Карпова, Т. А. Волкова, Д. А. Комаров, Д. В. Максимов // Успехи современного естествознания. – 2023. – № 7. – С. 32–41. DOI: 10.17513/use.38068.
9. Квинт В. Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке / В. Л. Квинт. – Москва: Бизнес Атлас, 2012. – 626 с. ISBN: 978–5–9900421–6–2.
10. Квинт В. Л. Концепция стратегирования: монография / Л. В. Квинт. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. – 170 с. – ISBN: 978–5–8353–2562–7. – Библиотека «Стратегия Кузбасса». DOI: 10.21603/978-5-8353-2562-7
11. Кусерова А. И. Социальный туризм в России: проектный подход в реализации / А. И. Кусерова, С. В. Сарайкина // Сервис в России и за рубежом. – 2024. – Т. 18. – № 2. – С. 124–134. DOI: 10.5281/zenodo.12605813.
12. Мустафина А. В. Развитие социального туризма: зарубежный опыт / А. В. Мустафина, А. В. Танина // Неделя науки СПбПУ. Материалы научной конференции с международным участием. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. – В 3 ч. – Ч. 2. – 2019. С. 94–97. УДК 364.07.
13. Назарбаева Е. А. Социальный туризм в России: потенциальные туристы и доступные возможности / Е. А. Назарбаева // Журнал исследований социальной политики. – 2020. – № 18 (1). – С. 53–68. DOI: 10.17323/727063420201815368.
14. Трофимов Е. Н. Социальный туризм в России и в Европе / Е. Н. Трофимов // Вестник РАМТ. – 2014. – № 3. – С. 3–11. УДК 338.48–2–05.
15. Чуваткин П. П. Анализ международного опыта институционального обеспечения социального туризма / П. П. Чуваткин, А. А. Горбатова // Вестник Академии знаний. – 2021. – № 2 (43). – С. 270–280. DOI: 10.24412/2309-6139-2021-11082.
16. Чхотуа И. З. Глобальные и национальные тренды развития туризма в современных условиях / И. З. Чхотуа, А. А. Мурадов // Стратегирование: теория и практика. – 2023. – Т. 3. – № 2. – С. 207–217. DOI: 10.21603/2782-2435-2023-3-2-207-217.
17. Стратегирование отрасли туризма и выставочно-ярмарочной деятельности в Кузбассе: монография / под науч. ред. В. Л. Квинта. – Кемерово: Кемеровский государственный университет. – 2021. – 371 с.: ил. – (Библиотека «Стратегия Кузбасса»). DOI: 10.21603/978-5-8353-2718-8.
18. Belanger C. The International Organisation of Social Tourism (ISTO) working towards a right to holidays and tourism for all / C. Belanger, L. Jolin // Current Issues in Tourism. – 2011. – Vol.14, – № 5, P. 475–482. DOI: 10.1080/13683500.2011.568056.
19. Bos L.,. Learning never goes on holiday: an exploration of social tourism as a context for experiential learning / S. McCabe, S. Johnson // Current Issues in Tourism. – 2015. – Vol. 18. – № 9. – P. 859–875. DOI: 10.1080/13683500.2013.790878/
20. Higgins-Desbiolles F. Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19 / F. Higgins-Desbiolles // Tourism Geographies. – 2020. – Vol. 22 – № 6. DOI: 10.1080/14616688.2020.1757748.
21. Gössling S. Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19 / S. Gössling, D. Scott, C. M. Hall // Journal of Sustainable Tourism. – 2020. – Vol. 29. – № 5. DOI: 10.1080/0969582.2020.1758708.
22. Minnaert L. What is social tourism? / L. Minnaert, R. Maitland, G. Miller. // Current Issues in Tourism, 2011. – Vol. 14. – № 5. – P. 403–415. DOI: 10.1080/13683500.2011.568051.
23. Duymaz M.. Social Tourism in the World and Turkey / M. Duymaz, G. Temizel // International Journal on Engineering, Science and Technology, 2023. – Vol. 4. – № 3. P. 220–231. ISSN: 2642–4088.

24. McCabe S. A review of research into social tourism: Launching the Annals of Tourism Research Curated Collection on Social Tourism / S. McCabe, G. Qiao // *Annals of Tourism Research*, 2020. – Vol. 85. – № 4: 103103. DOI:10.1016/j.annals.2020.103103.
25. McCabe S. The rights to tourism: Reflections on social tourism and human rights / S. McCabe, A. Diekmann // *Tourism Recreation Research*, 2015. – Vol. 40. – № 2. – Pp. 1–11. DOI: 10.1080/02508281.2015.1049022.

References

1. Aganbegan, A. G. (2018). *O prioritetah social'noj politiki [On the priorities of social policy]*. Moscow: Publishing house «Delo» RANEPА. (In Russ.).
2. Azar, V. I. (2011). *Ekonomika i organizaciya turizma [Economy and organization of tourism]*. Moscow: International Public Tourism Academy. (In Russ.).
3. Aleksandrova, A. Yu. (2016). *Mezhdunarodnyy turizm (uchebnik) [International tourism (Textbook)]*. 2nd edition. Moscow: KNORUS. (In Russ.).
4. Birzhakov, M. B. (2014). *Vvedenie v turizm [Introduction to Tourism]*. St. Petersburg: Publishing house GERDA, Publishing house «Nevskij Fond». (In Russ.).
5. Gvarliani, T. E., Yanurov, N. A. (2024). Social'nyj turizm v Rossii: sovremennaya praktika i potencial razvitiya [Social tourism in Russia: modern practice and development potential]. *Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo [Economy, entrepreneurship and law]*, 14(9). 5159–5176. DOI: 10.18334/epp.14.9.121610. (In Russ.).
6. Donskova, L. I. (2017). Social'nyj turizm v Rossii: sovremennoe sostoyanie, perspektivy (na regional'nom primere) [Social tourism in Russia: current state, prospects (on a regional example)]. *Uchyonye zapiski (AGAKI) [Scientific notes (AGAKI)]*, 3(13). 60–66. (In Russ.).
7. Zoboeva, E. V., Kacuk, A. O. (2020). Turizm lic tret'ego vozrasta [Tourism of the third age people]. *Derzhavinskie chteniya [Derzhavin readings]: Proceedings of the XXV Russian scientific and practical conference. Part 2*, 211–2016. (In Russ.).
8. Karpova, Yu. I., Volkova, T. A., Komarov, D. A., & Maksimov, D. V. (2023). Social'nyj turizm v Rossijskoj federacii [Social tourism in the Russian Federation]. *Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Advances in modern natural science]*, 7, 32–41. DOI: 10.17513/use.38068. (In Russ.).
9. Kvint, V. L. (2012). *Strategicheskoe upravlenie i ekonomika na global'nom formiruyushchemsya rynke [Strategy and economics for the Global Market]*. Moscow: Biznes Atlas. ISBN: 978–5–9900421–6–2. (In Russ.).
10. Kvint, V. L. (2020). *Koncepciya strategirovaniya [Concept of strategy]: monograph*. Kemerovo: Kemerovo State University. ISBN: 978–5–8353–2562–7. DOI: 10.21603/978-5-8353-2562-7. (In Russ.).
11. Kuserova, A. I., & Saraykina, S. V. (2024). Social tourism in Russia: The project approach in implementation. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 124–134. doi: 10.5281/ze-nodo.12605813. (In Russ.).
12. Mustafina, A. V., Tanina, A. V. (2019). Razvitie social'nogo turizma: zarubezhnyj opyt [Development of social tourism: foreign experience]. *Nedelya nauki SPbPU [Polytech Science Week]: Proceedings of the scientific conference with international participation. Part 2*. Institute of Industrial Management, Economics and Trade, 94–97. (In Russ.).
13. Nazarbaeva, E. A. (2020). Social'nyj turizm v Rossii: potencial'nye turisty i dostupnye vozmozhnosti [Social tourism in Russia: potential tourists and available opportunities]. *Zhurnal issledovaniy social'noj politiki [Journal of Social Policy Research]*, 18 (1). 53–68. DOI: 10.17323/727063420201815368. (In Russ.).
14. Trofimov, E. N. (2014). Social'nyj turizm v Rossii i v Evrope [Social tourism in Russia and Europe]. *Vestnik RMAT [Vestnik RIAT]*, 3, 3–11. (In Russ.).
15. Chuvatkin, P. P., Gorbatoва, A. A. (2021). Analiz mezhdunarodnogo opyta institucional'nogo obespecheniya social'nogo turizma [Analysis of international experience in institutional support

- for social tourism]. *Vestnik Akademii znanii [The Academy of Knowledge Bulletin]*, 2 (43), 270–280. DOI: 10.24412/2309-6139-2021-11082. (In Russ.).
16. Chkhotua, I. Z., Muradov, A. A. (2023). Global'nye i nacional'nye trendy razvitiya turizma v sovremennyh usloviyah [Global and national trends in tourism development in modern conditions]. *Strategirovanie: teoriya i praktika [Strategizing: theory and practice]*, 3(2), 207–217. DOI: 10.21603/2782-2435-2023-3-2-207-217. (In Russ.).
 17. Kvint, V. L. et al. (2021). *Strategirovanie otrasli turizma i vystavochno-yarmarochnoy deyatel'nosti v Kuzbasse: monografiya [Strategizing the tourism industry and exhibition and fair activities in Kuzbass: monograph]*. Kemerovo: Kemerovo State University. DOI: 10.21603/978-5-8353-2718-8. (In Russ.).
 18. Belanger, C., & Jolin, L. (2011). The International Organisation of Social Tourism (ISTO) working towards a right to holidays and tourism for all. *Current Issues in Tourism*, 4(5), 475–482. DOI: 10.1080/13683500.2011.568056.
 19. Bos, L., McCabe, S., & Johnson, S. (2015). Learning never goes on holiday: an exploration of social tourism as a context for experiential learning. *Current Issues in Tourism*, 18(9), 859–875. DOI: 10.1080/13683500.2013.790878.
 20. Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. *Tourism Geographies*, 22(6), 1–14. DOI: 10.1080/14616688.2020.1757748.
 21. Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29 (5). 1–20. DOI: 10.1080/09669582.2020.1758708.
 22. Minnaert, L., Maitland, R., & Miller, G. (2011). What is social tourism? *Current Issues in Tourism*, 14(5), 403–415. DOI: 10.1080/13683500.2011.568051.
 23. Duymaz, M., & Temizel, G. (2023). Social Tourism in the World and Turkey. *International Journal on Engineering, Science and Technology*, 4 (3), 220–231. ISSN: 2642–4088.
 24. McCabe, S., Qiao, G. (2020). A review of research into social tourism: Launching the Annals of Tourism Research Curated Collection on Social Tourism. *Annals of Tourism Research*, 85(4), 103103. DOI:10.1016/j.annals.2020.103103.
 25. McCabe, S., Diekmann, A. (2015). The rights to tourism: Reflections on social tourism and human rights. *Tourism Recreation Research*, 40(2), 1–11. DOI: 10.1080/02508281.2015.1049022.